

TIBBIYOT SOHASIDA SUN'iy INTELEKTNING AHAMIYATI
Abbosxonova Feruzaxon Abdurashid qizi, Toshkent shahridagi Turin
Politehnika Universiteti talabasi, Elektron pochta manzili:
feruza.abbaskhanova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada so'nggi vaqtlar sog'liqni saqlash sohasida ham innovatsion loyihalar soni ortib borgani sababli tibbiyot sohasida sun'iy intellektga bo'lgan talabning ortib borayotgani va ularning ayrimlarining tasniflari haqida batafsil so'z boradi.

Kalit so'zlar: tibbiyot, sun'iy intellekt, so'g'liqni saqlash, biologiya, raqamli qurilmalar, tashhis, DNK.

Bizning jismoniy, raqamli va biologik olamlarni birlashtiradigan, barcha intizomga, iqtisodiyotga va sanoatga ta'sir ko'rsatuvchi va hatto qiyinchiliklarga duch kelish haqida fikr yuritadigan qator yangi texnologiyalar bilan tavsiflangan to'rtinchi sanoat inqilobini boshdan kechirayotganimizga ishonadigan turli fikr yurituvchi insonlar mavjud. Sog'liqni saqlash bunday inqilobning boshlang'ich sanoat sohasi bo'ladi va o'zgarishning asosiy katalizatorlaridan biri sun'iy intellektga aylanadi. Raqamli imkoniyatlar evolyutsiyasi bilan, raqamli makonda koproq ma'lumot ishlab chiqarilmoqda va saqlanmoqda. Mavjud raqamli ma'lumotlarning miqdori har ikki yilda ikki marta takrorlanadigan tezlikda osib bormoqda.. Aslida, biz tizimni tashkil qiluvchi qoidalar va jarayonlar yordamida atrofimizdagi dunyoni his qilamiz. «Big Data» dunyosi shunchalik ulkanki, uni kuzatib borish uchun bizga sun'iy intellekt (SI) kerak bo'ladi. Sog'liqni saqlash va tibbiyot sohasida SI kasallar yo'nalishlarini yoki davolash rejalarini yaxshiroq tashkil qilishi mumkin, shuningdek shifokorlarga yaxshi qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Sun'iy intellekt sog'liqni saqlash sohasida bir nechta kasalliklarni davolashni rejalashtirishdan boshlab, takroriy ishlarda, ya'ni dori vositalarini boshqarish yoki dori vositalarini yaratishga yordam berish orqali inqilobga aylanishi mumkin.

Sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellektning eng aniq qo'llanilish qismi bu ma'lumotlarni boshqarishdir. Ma'lumotlarni to'plash, saqlash, uni rivojlanishini kuzatish – mavjud. Sog'liqni saqlash tizimini inqilob qilishning birinchi qadami deb hisoblansa xato bo'lmaydi. Yaqinda qidirish giganti bo'lgan SI tadqiqot filiali «Google» o'zining «Google Deepmind Health» loyihasini ishga tushirdi. Bu loyiha shifokorlarning ma'lumotlarini yanada yaxshiroq va tezroq saqlash xizmatlarini taqdim etish uchun ishlatiladi. Loyiha asoschilari bugungi kunda ko'zni davolash sohasida Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust bilan hamkorlik qilmoqdalar. Sun'iy intellekt genetika sohasiga katta ta'sir ko'rsata oladi. Deep Genomics genetik axborot va tibbiy qaydlarning katta ma'lumotlar to'plamlaridan mutatsiyalar kasalliklarga aloqador bo'lishni qidirmoqda. Ular DNKni tabiiy yoki terapevtik bo'lishi – hujayralar genetik o'zgarish bilan o'zgartirilganda shifokorlarga qanday natija kutilishini aytib beradigan yangi avlod hisob kitob texnologiyalari kashf etmoqdalar. Shu bilan birga, Human genomu loyihasining yaratuvchilari Kreyg Venter bemorning jismoniy xususiyatlarini DNKga asoslangan holda loyihalashi mumkin bo'lgan algoritm ustida ishlar olib borgan. Klinik sinovlar orqali farmatsevtika vositalarini ishlab chiqish ba'zan o'n yildan ortiq vaqtni oladi va milliardlab dollar sarflanadi. Bu jarayonlarning tezlashishi va iqtisodiy jihatdan yanada kamroq mablag' sarflanishi bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimiga va innovatsiyalarning kundalik dori-darmonlarga sarflanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunda molekulyar tuzilmalar bazasida terapiya olib boruvchi superkompyuterlardan foydalanish mumkin.

Joriy yillarda Atomwise Ebola virusini davolash uchun ayni vaqtda mavjud bo'lgan va qayta ishlanadigan doridarmonlar uchun virtual qidiruvni boshladi. Ular Ebola infeksiyasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin bo'lgan kompaniyaning SI texnologiyasi bo'yicha bashorat qilingan ikkita dorini topdilar. Odatda oylar yoki yillar talab qilinadigan bu tahlil bir kundan kam vaqt ichida yakunlandi. Bemorni davolash uchun katta ma'lumotlardan foydalanishning yana bir e'tiborga arziqli misoldan biri Bostonda joylashgan Biopharmall kompaniyasining sa'y-harakatlaridir. Ular ba'zi odamlar kasallikdan qanday omon

qolganligi, shu bilan birga mavjud davolanish usullarini yaxshilash yo‘llari yoki yangi davolash usullarini yaratilishi uchun ma’lumot to‘playdilar. Ular sog‘lom va kasallikka chidamli muhitlar o‘rtasidagi farqlarni aniqlash va giyohvand moddalarni topish, tashxis qo‘yish va sog‘liqni saqlash sohasidagi dasturlarga yordam berish uchun SI ni bemorlarning o‘z biologik ma’lumotlari bilan birlashtiradilar Jahon iqtisodiy forumi Ochiq SI ekotzimini eng yaxshi 10 nafar yangi texnologiyalardan biri deb atadi. Ochiq SI ekotizimi tabiiy ma’lumotni qayta ishlash va ijtimoiy ogohlikni algoritmlari bilan birlashtirish orqali, misli ko‘rilmagan miqdordagi ma’lumotlarga ega bo‘lgan holda, iste’molchilar uchun SI ilovalari tobora ko‘proq foydali bo‘ladi degan ma’noni anglatadi. Ayniqsa tibbiyot va sog‘liqni saqlash masalalarida ham ana shunday. Qo‘llaniladigan ma’lumotlarning ko‘pi bemorning tibbiy tarixining qaydlari, davolash ma’lumotlari, oxirgi paytlardagi sog‘lik kuzatuvchilari va davolash qurilmalaridan kelgan ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Buni bemorlarning ehtiyojlari va odatlariga asoslangan holda sog‘liqni saqlash sohasini loyihalashtirish bo‘yicha juda zarur ma’lumotlar orqali xizmat qilish mumkinligi bilan izohlash mumkin. Sog‘liqni saqlash sohasida sun‘iy intellekt murakkab tibbiy ma’lumotlarni tahlil qilishda inson tanasiga yaqinlashish uchun algoritm va dasturiy ta‘minotdan foydalanadi. Sog‘liqni saqlash bilan bog‘liq SI ilovalarining asosiy maqsadi profilaktika, davolash usullari va bemor natijalari o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishdir. SI dasturlari diagnostika jarayonlari, davolash protokollari ishlab chiqish, dori vositalarini ishlab chiqish, shaxsiylashtirilgan dori-darmonlar va bemorni kuzatish, parvarish qilish kabi amaliyotlarda ishlab chiqilgan va qo‘llanilgan. Mayo Klinikasi, Memorial Sloan Kettering Saraton Markazi va Google kabi ko‘plab texnologik kompaniyalar hamda Welltok va Ayasdi kabi boshlang‘ich tashkilotlar hozirgi kunda sanoatda qo‘llaniladigan ko‘plab SI loyihalarini yaratishgan. Yaqin kelajakda sog‘liqni saqlash AI investitsiyalarining deyarli ko‘p qismi sarflanuvchi eng yuqori soha bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Avvalo, biz suniy intellektga nisbatan xurofot va qo‘rquvni yo‘q qilishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda umumiy aholi SI qay darajada foydali bo‘lishi mumkinligini va uning qanday xavf-

xatarlarga qarshi kurashishimizga yordam berishi mumkinligini bilishi kerak. Eng katta qoʻrquv bu SI juda murakkab boʻlib, inson miyasidan yaxshiroq ishlashi va bir muncha vaqt oʻtgach, hayotimizni nazorat qilishni maqsad qiladi deb oʻylashdir. Agar biz asosiy eʼtiborlarimizdan birini sunʼiy intellektni toʻgʻri ishlatish uchun kerak boʻladigan tayyorgarlikka qaratsak, vaziyat biz oʻylaganchalik ogʻir boʻlmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abasxanova, X. Yu, and U. B. Amirsaidov. "Microprocessors. A textbook for higher education. Toshkent-2016." B 280: 26-091.
2. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
3. Abaskhanova, X. Y., & Juraev, L. N. (2021). Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent.
4. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
5. Khalima Y. Abaskhanova, & Markhamat Y. Khaydarova. (2022). MODELING DIGITAL DEVICES WITH THE HELP OF VHDL PROGRAMMING LANGUAGE. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 22–24. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/isrc/article/view/613>
6. Yu, Abaskhanova Kh. "Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring." International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT. 2022.
7. Abasxanova X. Y. The role of geographic information system in growing agricultural production //Universum. – 2022.

8. Abaskhanova Khalima, Khaydarova Markhamat, Mirzaeva Malika DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL CROPS // Universum: технические науки. 2022. №9-5 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-hardware-and-software-complex-for-monitoring-system-of-agricultural-crops> (дата обращения: 30.04.2023).

9. Abasxanova, X. Yu, and M. B. Mirzaeva. "Application of M2M technologies in agriculture. Materials of the International Scientific-Practical Conference" Science and Education in the Modern World: Challenges of the XXI Century" Section 04." Technical Sciences 2: 345-348.

10. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Creating microprocessor systems for people with disabilities Creating microprocessor systems for people with disabilities. Collection of reports of the Republican scientific-practical conference" Prospects for the development of information and communication technologies." Karshi-2018." 87-89.

11. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Methods for measuring channel parameters in DWDM technology. Materials of the international scientific-practical Internet conference" Trends and perspectives of development of science and education in the conditions of globalization". Pereyaslav-Khmel'nitskiy-2019." 286-289.

12. Abasxanova, X. Yu. "Rol geoinformatsionnoy sistemi v virashivanii selskoxozyaystvennogo proizvodstva [The role of geographic information system in growing agricultural production]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2022): 57-59.

13. Abasxanova, X. Yu. "Osobennosti vnedreniya innovatsionnix texnologiy v selskoye xozyaystvo Uzbekistana [Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2021): 24-27.

14. Yu, Abaskhanova Kh. "Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan." International scientific journal "Universum: technical science (2021).

15. Abasxanova, X. Yu. "Metodi razrabotki geoinformatsionnix sistem monitoringa i kontrolya selskoxozyaystvennix ugody [Methods of development of geoinformation systems for monitoring and control of agricultural areas]. Monografiya. Tashkent-2021." Izdatelstvo nauki i texniki."

